

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ.

1. Ando, M., Okamoto, Y., Yoshimura, A., Yuan, J.H., Hiramatsu, Y., Higuchi, Y., Hashiguchi, A., Mitsui, J., Ishiura, H., Fukumura, S., Matsushima, M., Ochi, N., Tsugawa, J., Morishita, S., Tsuji, S., Takashima, H. (2017). Clinical and mutational spectrum of Charcot-Marie-Tooth disease type 2Z caused by MORC2 variants in Japan. *Eur J Neurol* 24:1274–1282.
2. Guillen, Sacoto, MJ., Tchasovnikarova, IA., Torti, E., Forster, C., Andrew, EH., Anselm, I., Baranano, KW., Briere, LC., Cohen, JS., Craigen, WJ., Cytrynbaum, C., Ekhilevitch, N., Elrick, MJ., Fatemi, A., Fraser, JL., Gallagher, RC., Guerin, A., Haynes, D., High, FA., Inglese, CN., Kiss, C., Koenig, MK., Krier, J., Lindstrom, K., Marble, M., Meddaugh, H., Moran, ES., Morel, CF., M, u W., Muller, EA. 2nd, Nance, J., Natowicz, MR., Numis, AL., Ostrem, B., Pappas, J., Stafstrom, CE., Streff, H., Sweetser, DA., Szybowska, M., Undiagnosed Diseases N, Walker, MA., Wang, W., Weiss, K., Weksberg, R., Wheeler, PG., Yoon, G., Kingston, RE., Juusola, J. (2020). De novo variants in the ATPase module of MORC2 cause a neurodevelopmental disorder with growth retardation and variable craniofacial dysmorphism. *Am J Hum Genet* 107:352–363.
3. Sancho, P., Bartesaghi, L., Miossec, O., Garcia-Garcia, F., Ramirez-Jimenez, L., Siddell, A., Akesson, E., Hedlund, E., Lassuthova, P., Pascual-Pascual, SI., Sevilla, T., Kennerson, M., Lupo, V., Chrast, R., Espinos, C. (2019). Characterization of molecular mechanisms underlying the axonal Charcot-Marie-Tooth neuropathy caused by MORC2 mutations. *Hum Mol Genet* 28:1629–1644.
4. Schottmann, G., Wagner, C., Seifert, F., Stenzel, W., Schuelke, M. (2016). MORC2 mutation causes severe spinal muscular atrophy-phenotype, cerebellar atrophy, and diaphragmatic paralysis. *Brain* 139:e70.
5. Sevilla, T., Lupo, V., Martinez-Rubio, D., Sancho, P., Sivera, R., Chumillas, MJ., Garcia-Romero, M., PascualPascual, SI., Muelas, N., Dopazo, J., Vilchez, JJ., Palau, F., Espinos, C. (2016). Mutations in the MORC2 gene cause axonal Charcot-Marie-Tooth disease. *Brain* 139:62–72.
6. Sivera, R., Lupo, V., Frascuet, M., Argente-Escrig, H., Alonso-Pérez, J., Díaz-Manera, J., Querol, L., Del Mar García-Romero, M., Pascual, S. I., García-Sobrino, T., Paradas, C., Vázquez-Costa, J. F., Muelas, N., Millet, E., Vilchez, J. J., Espinós, C., & Sevilla, T. (2021). Charcot–Marie–Tooth disease due to MORC2 mutations in Spain. *European Journal of Neurology*, 28(9), 3001–3011.
7. Zanni, G., Nardella, M., Niceta, M., Bellacchio, E., Ciolfi, A., Di Capua, M., D'Arrigo, S., Tartaglia, M., Bertini, E. (2017). De novo T362R mutation in MORC2 causes early onset cerebellar ataxia, axonal polyneuropathy and nocturnal hypoventilation. *Eur Paed Neurol* 21:e236.

Адрес за кореспонденция:

д-р Огнян Асенов

УМБАЛ „Александровска“, Клиника по неврология,

бул. „Георги Софийски“ 1, София 1431

e-mail: ognqn.asenov1992@mail.bg

Address for correspondence: Dr. Ognyan Asenov

UMHAT Alexandrovska, Clinic of neurology,

1 Georgi Sofiiski bul., Sofia 1431

e-mail: ognqn.asenov1992@mail.bg

АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА АКСОННА НАСЛЕДСТВЕНА МОТОРНА И СЕТИВНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, ОБУСЛОВЕНА ОТ МУТАЦИЯ В *LRSAM1* ГЕНА (НМСН ТИП 2P)

О. Асенов¹, Т. Чамова¹, А. Йорданова^{2,3}, И. Търнев^{1,4}

1 – Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по неврология, МУ-София

2 – Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София Molecular Medicine Center, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria;

3 – Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, VIB, Antwerpen, Belgium; Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, Department of Biomedical Sciences, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium.

4 – Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ

AUTOSOMAL DOMINANT AXONAL HEREDITARY MOTOR AND SENSORY POLYNEUROPATHY CAUSED BY A MUTATION IN THE *LRSAM1* GENE (HMSN TYPE 2P)

O. Asenov¹, T. Chamova¹, A. Yordanova^{2,3}, I. Tarnev^{1,4}

1 – Clinic of Nervous Diseases, University Hospital „Aleksandrovska“, Department of Neurology, MU-Sofia

2 – Centre for Molecular Medicine, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria;

3 – Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, VIB, Antwerpen, Belgium; Molecular Neurogenomics Group, Center for Molecular Neurology, Department of Biomedical Sciences, University of Antwerp, Antwerpen, Belgium.

4 – Department of Cognitive Science and Psychology, NBU

ABSTRACT

To date, more than 80 genes associated with Charcot-Marie-Tooth disease (CMT), also called hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN), have been described. Mutations in the *LRSAM1* gene have been identified as a rare cause and define the axonal hereditary motor and sensory neuropathy type 2P subgroup. We present two patients from 1 family identified with the pathogenic variant c.2011C>T (p.Gln671Ter) in the *LRSAM1* gene. Clinical and electrophysiological data confirm a late-onset axonal neuropathy with a predominance of sensorimotor impairment. In conclusion, HMSN type 2P is a rare axonal neuropathy with an autosomal dominant mode of inheritance with onset in adulthood.

Keywords: CMT, HMSN, *LRSAM1*

РЕЗЮМЕ

До днешна дата са описани повече от 80 гена свързани с болестта на Charcot-Marie-Tooth (CMT), наричана още наследствена моторна и сетивна невропатия (НМСН).

Мутациите в *LRSAMI* гена са идентифицирани като рядка причина и определят подгрупата на аксонна наследствена моторна и сетивна невропатия тип 2P. Представяме двама пациенти от 1 семейство идентифицирани с патогенен вариант с.2011C>T (p.Gln671Ter) в *LRSAMI* гена. Клиничните и електрофизиологичните данни потвърждават късна аксонална невропатия с преобладаване на сензомоторно увреждане. В заключение, НМСН тип 2P е рядка аксонна невропатия с автозомно доминантен тип на унаследяване с начало в зряла възраст.

Ключови думи: CMT, НМСН, *LRSAMI*

ВЪВЕДЕНИЕ

Наследствена моторна и сетивна полиневропатия тип 2P (ОММ#614436) е рядка форма с късно начало, която се характеризира с бавно прогресираща мускулна слабост, хипотрофии и сетивни нарушения, предимно в долните крайници (3). *LRSAMI* генът е разположен върху 9q33.3-q34.11 хромозома (20). Генът е силно експресиран в нервната система, особено в мотоневроните на гръбначния мозък и сетивните ганглии. Протеинът *LRSAMI* принадлежи към убиквитин-протеазомната система (UPS), съдържащ каноничен RING мотив, който е необходим за свързването на E2 убиквитин-конюгиращи ензими (15). Идентифицирани са 13 патогенни мутации в *LRSAMI*, като p.Glu638AlafsX7 е единствената, обуславяща автозомно-рецесивен тип на унаследяване. Останалите се унаследяват автозомно-доминантно (15). По литературни данни за последните десет години са докладвани 150 болни, принадлежащи на тридесет несвързани семейства (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24).

Използвани методи

Проведени са електроневрографско изследване, судоскан, симпатиков кожен отговор, КФК, магнитнорезонансна томография на мускули на бедра, индиректна ларингоскопия, невроофтальмологично изследване, аудиометрия, ликворологично изследване и цялостно екзомно секвениране.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Представяме два случая от едно семейство – баща и дъщеря.

Случай 1

Първият случай е на жена на 29 г., родена от нормално протекла втора бременност с нормално психомоторно развитие. Първите прояви на заболяването ѝ датират от 20 годишна възраст, когато започнали да се развиват деформации на пръстите на краката, появила се слабост в дисталните мускули на долните крайници, затруднено стъпване на пети. Постепенно се променила походката, затруднило се изкачването и слизането по стълби, по-често се спъвала. По същото време се появили тръпнене и постоянно чувство за студенина в пръстите на ходилата. От 26 годишна възраст се добавили постоянни болки и изтръпване в ходилата. От ранна детска възраст са установени пес кавус двустранно. Липсват оплаквания от горните крайници.

От неврологичния статус е налице полиневропатен сензомоторен синдром с перонеална пареза двустранно, по-леко изразена тибиялна, липсващи Ахилови, коленни и стилорадиални рефлекс, дистална хипестезия и хиперпатия в долни крайници, леко смутен ставно-мускулен и двумерно-пространствен усет, смутен вибрационен – метатарзофалангеална става 0/8; дорзум на ходило 0/8, външните малеоли 0/8, туберите на тибите 6/8; патели 6/8; на горните предни спинови и лице 7/8), хипотрофии на предна група мускули на подбедриците, пес кавус, флексиионни

контрактури на пръстите на долни крайници, скъсени Ахилови сухожилия двустранно. Лек постурален тремор в горни крайници.

Електроневрографията показва периферностолова увреда на сетивните влакна на горните крайници и сетивните и двигателните влакна на долните крайници с данни за аксонна дегенерация.

Креатинфофокиназата е 289 U/L.

Магнитнорезонансната томография е с данни за симетрична атрофия, най-значителна за задна мускулна група – мм. флексор дигиторум лонгус, флексор халуцис лонгус, мм. соли. Установява се атрофия и на медиалните глави на мм. Гастрокнемии, като промените са по-изразени дистално.

Останалите изследвания не показват отклонения от нормата.

Случай 2

Вторият случай е на мъж на 56 г., роден от първа нормална протекла бременност и раждане, с нормално психомоторно развитие. Първите прояви на заболяването датират от 28 годишна възраст, когато се появило изтръпване на дисталните отдели на долните крайници. От 30 годишна възраст се добавила асиметрична слабост в дисталните мускули на долните крайници, по-изразена вляво. Значително се променила походката, станала по нестабилна, залитал на тъмно, затруднило се стъпването на пети и на пръсти, изкачването по стълби и изправянето от клекнало положение. По същото време забелязал изтъняване на мускулите на подбедриците. От 47 годишна възраст се появило изтръпване на дисталните отдели на горните крайници, постепенно се добавила и слабост в същите, като се развили хипотрофии на дисталните мускули. От 50 годишна възраст походката станала възможна с двустранна подкрепа, а от 54 години е прикован на легло.

От неврологичния статус е установен полиневропатен сензомоторен синдром с перонеална и тибиялна плегия, коленна и Ахилова арефлексия, дистална анестезия и хиперпатия за повърхностна сетивност в долни крайници смутена дълбока сетивност, двумерно-пристранствен и ставно-мускулен усет, тежко смутен вибрационен усет в долни крайници, (вибрационен – метатарзофалангеална става 0/8; дорзум на ходило 0/8, външните малеоли 0/8, туберите на тибите 0/8; патели 0/8; на горните предни спинови и лице 0/8), по-изразени хипотрофии на дистални мускули на горни и долни крайници, пес кавус, флексиионни контрактури на пръстите на долни крайници. Самостоятелната походка е невъзможна.

Проведеното електроневрографско изследване показва периферностолова увреда на моторни и сетивни влакна на крайниците от аксонен тип. Липсва провеждане в долните крайници.

Судосканът показва умерена редукция на електрохимичната проводимост в ходилата и дланите.

Симпатиковият кожен отговор не отвежда отговори от четирите крайника.

Проведеното ликворологично изследване установява лека хиперпротеиноракия 0.61 г с нормален брой клетки.

- Останалите изследвания не показват отклонения от нормата.
- Генеалогичното проучване демонстрира автозомно-доминантен тип на унаследяване.
- Молекулярно генетичното изследване установява патогенен вариант с.2011C>T (p.Gln671Ter) в *LRSAMI* гена.

Фигура 1. Родословие на засегнатия болен (пробанда-случай 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НМСН тип 2Р се причинява от мутации в LRSAM1 гена, предимно с автозомно доминантен тип на унаследяване. Характеризира се с бавно прогресираща аксонна полиневропатия и начало в зряла възраст. Всички докладвани в литературата пациенти демонстрират доброкачествен ход на протичане. Случай 2 е първия описан с тежка инвалидизация и невъзможна самостоятелна походка.

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

- Aerts, MB., Weterman, MAJ., Quadri, M., Schelhaas, HJ., Bloem, BR., Esselink, RA., et al. A LRSAM1 mutation links Charcot-Marie-Tooth type 2 to Parkinson's disease. *Ann Clin Transl Neurol* 2016;3:146–9.
- Bacquet, J., Stojkovic, T., Boyer, A., Martini, N., Audic, F., Chabrol, B., et al. Molecular diagnosis of inherited peripheral neuropathies by targeted next-generation sequencing: molecular spectrum delineation. *BMJ Open* 2018;8:e021632.
- Cortese, J.E., Wilcox, J.M., Polke, et al., Targeted next-generation sequencing panels in the diagnosis of Charcot-Marie-Tooth disease. *Neurology* 94 (1) (2020) e51–e61.
- Dohrn, MF., Glöckle, N., Mulahasanovic, L., Heller, C., Mohr, J., Bauer, C., et al. Frequent genes in rare diseases: panel-based next generation sequencing to disclose causal mutations in hereditary neuropathies. *J Neurochem* 2017;143:507–22.
- Engelholm, M., Sekler, J., Schöndorf, DC., Arora, V., Schittenhelm, J., Biskup, S., et al. A novel mutation in LRSAM1 causes axonal Charcot-Marie-Tooth disease with dominant inheritance. *BMC Neurol* 2014;14:118.
- Fogel, BL., Lee, H., Deignan, JL., Strom, SP., Kantarci, S., Wang, X., et al. Exome sequencing in the clinical diagnosis of sporadic or familial cerebellar ataxia. *JAMA Neurol* 2014;71:1237.
- Guernsey, DL., Jiang, H., Bedard, K., Evans, SC., Ferguson, M., Matsuoka, M., et al. Mutation in the gene encoding ubiquitin ligase LRSAM1 in patients with Charcot-Marie-Tooth disease. *PLoS Genet* 2010;6:e1001081.
- Hakonen, JE., Sorrentino, V., Avagliano, Trezza, R., de Wissel, MB., van den Berg, M., Bleijlevens, B., et al. LRSAM1-mediated ubiquitylation is disrupted in axonal Charcot-Marie-Tooth disease 2P. *Hum Mol Genet* 2017;26:2034–41.
- Hsu, Y., Lin, K., Guo, Y., Tsai, Y., Liao, Y., Lee, Y. Mutation spectrum of Charcot-Marie-Tooth disease among the Han Chinese in Taiwan. *Ann Clin Transl Neurol* 2019 acn3.50797.
- Hu, B., Arpag, S., Zuchner, S., Li, J. A novel missense mutation of CMT2P alters transcription machinery: novel CMT2P Mutation. *Ann Neurol* 2016;80:834–45.
- Lašuthová, P., Šafka Brožková, D., Krutová, M., Neupauerová,

- J., Haberlová, J., Mazanec, R., et al. Improving diagnosis of inherited peripheral neuropathies through gene panel analysis. *Orphanet J Rare Dis* 2016;11:118. 132P. Reilich, B. Schlotter, F. Montagnese et al.
- Lupo, V., García-García, F., Sancho, P., Tello, C., García-Romero, M., Villarreal, L., et al. Assessment of targeted next-generation sequencing as a tool for the diagnosis of charcot-marie-tooth disease and hereditary motor neuropathy. *J Mol Diagn* 2016;18:225–34.
- Mortreux, J., Bacquet, J., Boyer, A., Alazard, E., Bellance, R., Giguët-Valard, AG., et al. Identification of novel pathogenic copy number variations in Charcot-Marie-Tooth disease. *J Hum Genet* 2020;65:313–23.
- Nicolaou, P., Cianchetti, C., Minaidou, A., Marrosu, G., Zambapapicolaou, E., Middleton, L., et al. A novel LRSAM1 mutation is associated with autosomal dominant axonal Charcot-Marie-Tooth disease. *Eur J Hum Genet* 2013;21:190–4.
- Palaima, P., Berciano, J., Peeters, K., Jordanova, A. LRSAM1 and the RING domain: Charcot-Marie-Tooth disease and beyond. *Orphanet J. Rare Dis.* 16 (1) (2021) 74.
- Peddareddygar, LR., Oberoi, K., Vellore, JR., Grewal, RP. Factors affecting phenotype variability in a family with CMT2B: gender and LRSAM1 genotype. *Case Rep Neurol* 2016;8:120–6.
- Peeters, K., Palaima, P., Pelayo-Negro, AL., García, A., Gallardo, E., García-Barredo, R., et al. Charcot-Marie-Tooth disease type 2G redefined by a novel mutation in LRSAM1. *Ann Neurol* 2016;80:823–33.
- Peretti, A., Perie, M., Vincent, D., Bouhour, F., Dieterich, K., Mallaret, M., et al. LRSAM1 variants and founder effect in French families with ataxic form of Charcot-Marie-Tooth type 2. *Eur J Hum Genet* 2019;27:1406–18.
- Retterer, K., Juusola, J., Cho, MT., Vitazka, P., Millan, F., Gibellini, F., et al. Clinical application of whole-exome sequencing across clinical indications. *Genet Med* 2016;18:696–704.
- Nambot, S., Masurel, A., El Chehadeh S., et al., 9q33.3q34.11 microdeletion: new contiguous gene syndrome encompassing STXPB1, LMX1B and ENG genes assessed using reverse phenotyping. *Eur. J. Hum. Genet* 24 (6) (2016) 830–837.
- Trujillano, D., Bertoli-Avella, AM., Kumar Kandaswamy, K., Weiss, ME., Köster, J., Marais, A., et al. Clinical exome sequencing: results from 2819 samples reflecting 1000 families. *Eur J Hum Genet* 2017;25:176–82.
- Wang, W., Wang, C., Dawson, DB., Thorland, EC., Lundquist, PA., Eckloff, BW., et al. Target-enrichment sequencing and copy number evaluation in inherited polyneuropathy. *Neurology* 2016;86:1762–71.
- Weterman, MAJ., Sorrentino, V., Kasher, PR., Jakobs, ME., van Engelen, BGM., Fluiter, K., et al. A frameshift mutation in LRSAM1 is responsible for a dominant hereditary polyneuropathy. *Hum Mol Genet* 2012;21:358–70.
- Zhao, G., Song, J., Yang, M., Song, X., Liu, X. A novel mutation of LRSAM1 in a Chinese family with Charcot-Marie-Tooth disease: a novel mutation of LRSAM1 in a Chinese family with Charcot-Marie-Tooth disease. *J Peripher Nerv Syst* 2018;23:55–9.

Адрес за кореспонденция:

д-р Огнян Асенов

УМБАЛ „Александровска“, Клиника по неврология,

бул. „Георги Софийски“ 1, София 1431

e-mail: ognqn.asenov1992@mail.bg

Address for correspondence: Dr. Ognyan Asenov

UMHAT Alexandrovka, Clinic of neurology,

1 Georgi Sofiiski bul., Sofia 1431

e-mail: ognqn.asenov1992@mail.bg